

Nachlass Philipp Kaspar Nabholz, Ms.N.74

Verzeichnis der Musikalien

<i>Signatur</i>	<i>Komponist</i>	<i>Titel</i>	<i>Quellenart</i>	<i>Jahr</i>	<i>RISM-ID</i>	<i>Anmerkungen</i>
B.I	Vokalmusik					
B.I.a	Sologesang mit Begleitung (alphabetisch)					
B.I.a.01	Nabholz, Philipp Kaspar	Adie liebi Sunne (V, pf)	Partitur: Autograph	1938	1001128888	Entspricht einer Bearbeitung von "Obigiedli i de Berge" (MCh)
B.I.a.02	Nabholz, Philipp Kaspar	Hinter blühende Rosenhecken (V, pf)	Partitur: Druck		1001128890 51022905	G. H. 6114 (Gebr. Hug)
B.I.a.03	Nabholz, Philipp Kaspar	Hoffe immer (V, pf)	Partitur: Autograph	1932	1001128894	Bleistift; Text: Franz Cingia
B.I.a.04	Nabholz, Philipp Kaspar	Mein Denken ruht in dir (V, pf)	Partitur: Autograph	1932	1001128896	Bleistift
B.I.a.05	Nabholz, Philipp Kaspar	Morgengebet (V, pf)	Partitur: Druck		1001128899 51022910	G. H. 6116 (Gebr. Hug)
B.I.a.06	Nabholz, Philipp Kaspar	Nun die Schatten dunkeln (V, pf)	Partitur: Autograph		1001129088	Bleistift; Text: Emanuel Geibel
B.I.a.07	Nabholz, Philipp Kaspar	Und ich warte dein (V, pf)	Partitur: Autograph	1932	1001129091	Bleistift; Text: Emil Claar
B.I.a.08	Nabholz, Philipp Kaspar	Vigilie (B, orch)	Partitur, Kl-Auszug: Autograph		1001129094	Klavierauszüge sind Skizzen; Text: Hans Reinhart
B.I.b	Männerchor ohne/mit Begleitung (alphabetisch)					
B.I.b.01	Nabholz, Philipp Kaspar	Altenglisches Liebeslied (MCh a capp.)	Partitur: Autograph		1001129200	Übersetzung: P. K. Nabholz
B.I.b.02	Nabholz, Philipp Kaspar	Der Brunnen (MCh, orch)	Partitur, Orch-Stimmen: Autograph Stimmen: Reprö		1001129204	Text: Adolf Serger
B.I.b.03	Nabholz, Philipp Kaspar	Der Kaufmann (MCh, orch)	Kl-Auszug, Chor- und Orch- Stimmen: Autograph	1941	1001129465	Text: Friedrich Schiller
B.I.b.04	Nabholz, Philipp Kaspar	Der Tellen Erwachen (MCh, orch)	Stimmen, Kl-Auszug: Autograph Stimmen: Reprö Kl-Auszug: Druck		1001129499	Chorpartitur (für gem. Chor) als Reproduktion beiliegend. Text: Melchior Schürmann
B.I.b.05	Nabholz, Philipp Kaspar	Die Johanniter (MCh, orch)	Partitur, Stimmen: Autograph		1001129546	Reproduktionen der Singstimmen beiliegend Text: Friedrich Schiller
B.I.b.06	Nabholz, Philipp Kaspar	Elemente (MCh)	Partitur, Stimmen: Autograph		1001129551	T 1 und 2 bzw. B 1 und 2 zusammen. Reproduktion beiliegend. Text: J. W. von Goethe
B.I.b.07	Nabholz, Philipp Kaspar	Goodwin-Sand (MCh)	Partitur: Autograph Stimmen: Reprö	ca. 1940	1001129912	Entwurf für Orchesterbegleitung, gedr. Textheft und Zeitungsartikel beiliegend Text: Theodor Fontane
B.I.b.08	Nabholz, Philipp Kaspar	Obigiedli i de Berge (MCh)	Partitur: Autograph	1938	1001129921	Reproduktionen der Partitur beiliegend Text: Philipp Kaspar Nabholz
B.I.b.09	Nabholz, Philipp Kaspar	Odysseus (MCh, orch)	Partitur, Klavierauszug, Stimmen: Autograph		1001129927	Reproduktionen der Singstimmen beiliegend Fassung für MCh und Klavier beiliegend Text: Friedrich Schiller
B.I.b.10	Nabholz, Philipp Kaspar	Rüstung (MCh a capp.)	Partitur: Autograph	1914	1001129928	2 Partituren

B.I.b.11	Nabholz, Philipp Kaspar	Sängergruss (MCh a capp.)	Partitur: Repro	1934	1001129929	
B.I.b.12	Nabholz, Philipp Kaspar	Schmied Schmerz (MCh a capp.)	Partitur: Autograph	1940	1001129939	2 Partituren
B.I.b.13	Nabholz, Philipp Kaspar	Schweizer Grenzwacht (MCh a capp.)	Partitur: Autograph		1001130903	2 Partituren. Bearb. für 3 Stimmen beiliegend
B.I.b.14	Nabholz, Philipp Kaspar	Soldat, Kamerad (MCh a capp.)	Partitur: Autograph	1940	1001130910	2 Partituren. Skizze beiliegend
B.I.b.15	Nabholz, Philipp Kaspar	Soldaten-Abschied (MCh a capp.)	Partitur: Autograph	1914	1001130912	Fassung für V und pf beiliegend
B.I.b.16	Nabholz, Philipp Kaspar	Sturmlied (MCh a capp.)	Partitur: Autograph	1914	1001130917	2 x vorhanden

B.I.c Gemischter Chor ohne/mit Begleitung (alphabetisch)

B.I.c.01	Nabholz, Philipp Kaspar	Dunkle schöne Nacht (Gem. Chor a capp.)	Partitur: Autograph		1001131335	Text: Otto Julius Bierbaum
B.I.c.02	Nabholz, Philipp Kaspar	Dunkle schöne Nacht (Gem. Chor a capp.)	Druck		1001123832 51023613	G. H. 5583 (Gebr. Hug) Text: Otto Julius Bierbaum
B.I.c.03	Nabholz, Philipp Kaspar	Extase (Gem. Chor a capp.)	Druck		1001131336 51023614	G. H. 5584 (Gebr. Hug) Text: Otto Julius Bierbaum
B.I.c.04	Nabholz, Philipp Kaspar	Grenzen der Menschheit (Gem. Chor, orch)	Kl-Auszug, Chorpartitur: Autograph	1949	1001131345	Repros der Chorpartitur beiliegend Skizze beiliegend Orchesterstimmen nicht vorhanden Text: J. W. von Goethe
B.I.c.05	Nabholz, Philipp Kaspar	Morgenwanderung (Gem. Chor)	Partitur: Autograph Stimmen: Repro	1924	1001131378	Partitur 2 x vorhanden Repros der Singstimmen beiliegend Text: Anna Ritter
B.I.c.06	Nabholz, Philipp Kaspar	Tiefe Stunde - Traumsommernacht - Sonnenaufgang (A, gem. Chor)	Partitur, Orch-Stimmen: Autograph Partitur 2. Fassung: Autograph V-Stimmen: Repro		1001131395	Auf Schachtel als "Liedertrilogie" bezeichnet Skizzen (Arbeitspartitur) beiliegend Fotokopie der Partitur (1. Fassung) beiliegend Text: Otto Julius Bierbaum

B.I.d Festspiele

B.I.d.01	Nabholz, Philipp Kaspar	Festspiel zum Schweiz. Sängerfest 1922	Partitur, Stimmen: Autograph & Abschriften	1922	1001131744	Umfangreiches Aufführungsmaterial Verwendung von Kompositionen anderer Komponisten (vgl. Vorwort im gedruckten Textheft)
----------	-------------------------	--	---	------	------------	--

B.II Instrumentalmusik (alphabetisch)

B.II.01	Nabholz, Philipp Kaspar	Feierliches Vorspiel für Streicher und Klavier	Stimmen: Autograph		1001132053	
B.II.02	Nabholz, Philipp Kaspar	Heroischer Marsch (Orch)	Partitur, Kl-Auszug: Autograph	1948	1001132060	
B.II.03	Nabholz, Philipp Kaspar	Präludium und Fuge (Streichorch, pf)	Arbeitspartitur, Stimmen: Autograph		1001132075	

B.III Bearbeitungen (alphabetisch nach Komponist)

B.III.01	Hauptmann, Moritz	Gott, deine Güte reicht so weit (Gem. Chor), bearb. v. Nabholz	Partitur: Abschrift (Nabholz)	1949	1001132096	
B.III.02	Schubert, Franz	An die Musik (FCh, pf) bearb. v. Nabholz;	Vokalartitur: Repro		1001132100	Klavierstimme nicht vorhanden
B.III.03	Schubert, Franz	Gesang der Geister über den Wassern (Gem. Chor), bearb. von P. K. Nabholz; D 714	Partitur: Abschrift (Nabholz)		1001132101	

B.IV Berufliche Tätigkeit

enthält Werkverzeichnisse und Plakate